

SUN'IY INTELLEKTNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MODELLARI: QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI

Qodirov Murodxo'ja Maxsitali o'g'li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Magistratura bo'limi

Davlat boshqaruv huquqi mutaxassisligi magistranti

qmurodxoja@gmail.com

+998 93 439 08 01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024299>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 28-aprel 2026 yil

KEY WORDS

sun'iy intellekt, huquqiy tartibga solish, huquqiy tizim, qonunchilik, huquqiy tamoyil.

ABSTRACT

Ushbu maqolada sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish zarurati va ahamiyati tahlil qilinadi. Huquqiy sohalarida sun'iy intellektni joriy etish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish modellaridan, ya'ni AQSH hamda Xitoy modellari qiyosiy-huquqiy tadqiq etiladi. Shu bilan birga, sun'iy intellektni huquqiy tartibga solishda huquqiy tizimlardagi yutuqlari va kamchiliklari tadqiq etiladi.

Kirish. Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish zarurati Sun'iy intellekt va robototexnikani huquqiy tartibga solish bo'yicha tadqiqotlar 1970-yillarda Qo'shma Shtatlarda boshlangan. U yerda sun'iy intellekt bo'yicha kurslarni o'z ichiga olgan 100 dan ortiq universitet ta'lim dasturlari faoliyat yuritgan. 1990-yillarda bu sohaga qiziqish boshqa bir qator mamlakatlarga ham tarqaldi. Aynan o'shanda sun'iy intellektdan foydalanishni tartibga soluvchi birinchi me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. 2015-yildan beri sun'iy intellekt (SI) va robototexnika masalalari dunyoning aksariyat mamlakatlarida va integratsiya uyushmalarida tan olingan muammoga aylandi va milliy miqyosga chiqdi. So'nggi bir necha yil ichida sun'iy intellekt (SI) huquqiy tartibga solish masalalariga e'tibor xalqaro maydonda va alohida davlatlarning milliy qonunchiligi darajasida barqaror ravishda oshdi[1].

Sun'iy intellekt so'nggi yillarda huquqiy sohaning ilmiy muhokamasida dominant hodisaga aylandi. Sun'iy intellektning ulkan ahamiyati, hamda amalga oshirilgan ishlari, shuningdek sun'iy intellekt uchun huquqiy asoslarni shakllantirishga qaratilgan global harakatlarga guvohi bo'lmoqdamiz.

Biroq, bu borada mamlakatlar o'zlarining asosiy tartibga solish manfaatlarini va qo'llaniladigan vositalar haqidagi turli xil tasavvurlarga asoslangan turli xil yondashuvlarni qo'llaydilar. Ba'zi mamlakatlarda sun'iy intellektga nisbatan keng ko'lamli tartibga solish choralarini amalga oshirish uchun logistika va moliyaviy imkoniyatlar hali ham yetarli emas. Boshqa mamlakatlar sun'iy intellekt bozorining o'sishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan qat'iy qoidalarni joriy etishni istamaydilar, ba'zilar esa bu sohada qabul qilingan har qanday qonunlar tez texnologik taraqqiyotga moslasha olmasligi sababli tez orada eskiradi deb hisoblashadi. Xususan, Buyuk Britaniya hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlangan.

Sun'iy intellekt to'g'risidagi qonun xavfni baholash va tegishli huquqiy rejimlarga asoslangan bo'lib, ularga murojaat etuvchilar qattiq jazolardan qochish uchun rioya qilishlari kerak.

Ushbu tartibga solish insonga yo'naltirilgan sun'iy intellektni boshqarish uchun global oltin standartni yaratish niyatini aniq ifodalaydi. Yevropa Ittifoqining bu sohadagi avvalgi yutuqlarini hisobga olgan holda, sun'iy intellekt to'g'risidagi qonun, ushbu misli ko'rilmagan huquqiy harakat qoidalari so'zma-so'z qabul qilinganmi yoki o'zgartirilganmi, qat'iy nazar, butun dunyo mamlakatlari uchun namuna va tartibga solish mezoniga aylanishi kutilmoqda.

Sun'iy intellekt to'g'risidagi qonun allaqachon huquqiy tarixga sun'iy intellektni tartibga soluvchi birinchi keng qamrovli hujjat sifatida kirdi, bu hujjat butun dunyo bo'ylab sun'iy intellekt qoidalari uchun oltin standart va poydevor bo'lib xizmat qilish uchun mo'ljallangan, aniq sanksiya siyosatiga ega. Tabiiyki, ushbu qoidani keng ko'lamli moslashuvlarsiz milliy qonunchilikka qabul qilish bir necha sabablarga ko'ra kutilmaydi. Birinchidan, ushbu qoida Yevropa Ittifoqi institutlari, a'zo davlatlar va agentliklarning o'ziga xos kontekstini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, alohida davlatlar o'zlarining tartibga solish xususiyatlarini "raqamli suvereniteti"ning ifodasi sifatida tasdiqlashga intiladilar va ehtimol geosiyosiy ittifoqchilarining tartibga solish modellariga amal qiladilar. Ta'kidlanganidek, Yevropa Ittifoqi hali ham raqamli tartibga solishda yetakchi hisoblanadi va qonunchilik masalalarida allaqachon ajoyib global obroga ega. Sun'iy intellekt to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi ushbu sohani tartibga solishda inqilobiy qadamni anglatadi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqining sun'iy intellekt huquqiy rejimi bilan aloqada bo'lgan barcha davlatlarni qamrab oladi. Ushbu ekstraterritorial ta'sir va kutilayotgan Bryussel ta'sirining uyg'unligi, shubhasiz, ko'plab huquqiy tizimlarda sun'iy intellekt qonunidan namunalarni qabul qilishga olib keladi. Bunday qonunchilikni ishlab chiqishning katta xarajatlarini hisobga olgan holda, har bir mamlakat ushbu qonunni qabul qiladi va amaliy qo'llanilishini diqqat bilan kuzatib borish mumkin bo'lgan tayyor vositadan osongina foydalanishi[2]kabi masalalar tadqiqot ishimizning dolzarbligini ifodalab beradi.

Asosiy qism. AQShning sun'iy intellektni huquqiy tartibga solishdagi tajribasi Qo'shma Shtatlar sun'iy intellektni ishlab chiqish va joriy etishda yetakchi mavqei saqlab qolmoqda, shu bilan birga noyob tartibga solish modelini ishlab chiqmoqda. Amerika yondashuvi juda markazlashtirilmagan: federal darajada sun'iy intellekt bo'yicha yagona, kodifikatsiyalangan qonun mavjud emas va huquqiy tartibga solish strategiyalar, ijro buyruqlari, qonun loyihalari va alohida agentliklar va shtatlarning tashabbuslari kombinatsiyasi orqali amalga oshiriladi. Milliy sun'iy intellekt ustuvorliklarini belgilovchi asosiy hujjat AQSh Prezidentining 2023-yil 30-oktabrdagi "Sun'iy intellektni xavfsiz, ishonchli ishlab chiqish va ulardan foydalanish" farmonidir.

Unda sakkizta asosiy tamoyil belgilangan, jumladan: muhim infratuzilmani himoya qilish, kamsitishga qarshi kurashish, maxfiylikni saqlash, algoritmik shaffoflikni ta'minlash va milliy xavfsizlik va iqtisodiyot manfaatlarini uchun sun'iy intellektni rivojlantirish. Farmonda sun'iy intellekt ishlab chiquvchilari hukumatga xavfsizlik va suiiste'mol masalalari kabi xavflar bilan bog'liq model sinovlari natijalarini taqdim etishlari shart[3].

Kongress darajasida bugungi kunga qadar sun'iy intellektni tartibga solish bo'yicha yagona federal qonun qabul qilinmagan. Buning o'rniga, maqsadli tashabbuslar muhokama qilinmoqda va joriy etilmoqda, jumladan:

1. AI kelajagi to'g'risidagi qonun (2017) – AIni joriy etishning ta'sirini har tomonlama baholash;
2. Hukumatdagi AI to'g'risidagi qonun (2018) – davlat boshqaruvida AIdan foydalanish;
3. AI ish o'rinlari to'g'risidagi qonun (2019) – AIning mehnat bozoriga ta'siri;
4. Milliy AI tashabbusi to'g'risidagi qonun (2021) – AIni rivojlantirishni idoralararo muvofiqlashtirish to'g'risida.

Federal regulyatorlar ham faol:

- 1) Federal Savdo Komissiyasi (FTC) iste'molchilarni adolatsiz AI amaliyotlaridan himoya qilish ustida ishlamoqda;

2) Milliy Telekommunikatsiyalar va Axborot Ma'muriyati (NTIA) algoritmik javobgarlikni ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar ishlab chiqdi;

3) Adliya vazirligi (DoJ) va Milliy Xavfsizlik Kengashi (NSC) xavfsizlikda Aidan foydalanish bo'yicha ichki ko'rsatmalarni nashr etmoqda.

Shtat darajasida ham muhim tashabbuslar paydo bo'lmoqda. Masalan, Kaliforniya hokimiyat organlariga yuqori xavfli AI modellarini (masalan, AB 2930) to'xtatib qo'yish yoki cheklashga imkon beruvchi qonun loyihalarini ko'rib chiqmoqda, shuningdek, biometrik ma'lumotlarni himoya qilish, avtomatlashtirilgan qarorlar qabul qilish va marhum shaxslarning merosxo'rlarining roziligisiz "raqamli egizaklari"ni yaratishni tartibga solidi[4].

Biroq, barcha tartibga solish faoliyatiga qaramay, Qo'shma Shtatlarda jinoyatlarni aniqlash, tergov qilish va oldini olishda sun'iy intellektdan foydalanish yomon tartibga solinganligicha qolmoqda. Amalda, huquqni muhofaza qilish organlari bashoratli patrullik, yuzni aniqlash, video oqimlarni tahlil qilish va katta ma'lumotlar texnologiyalaridan faol foydalanmoqdalar. Biroq, bunday usullarni nazorat qilish, javobgarlik va qabul qilinishi uchun yagona tartibga solish mexanizmi yo'q, bu esa inson huquqlari tashkilotlari va mutaxassislar orasida xavotirlarni kuchaytirmoqda. Masalan, Amerika Fuqarolik Erkinliklari Ittifoqi (ACLU) inson huquqlarini buzishda yuzni aniqlash tizimlaridan foydalanishni va shaffof audit mexanizmlarining yo'qligini bir necha bor tanqid qilgan[5].

2020-yilda taklif qilingan va federal agentliklar tomonidan bunday texnologiyalardan foydalanishni to'xtatishga qaratilgan Yuzni aniqlash va biometrik texnologiyalarga moratorium to'g'risidagi qonun Kongress tomonidan hech qachon qabul qilinmagan. Shunday qilib, AQSh modeli yuqori texnologik yetuklik va institutsional majburiyat bilan tavsiflanadi, ammo sud-tibbiy ekspertiza jihatidanhuquqiy bo'shliq saqlanib qolmoqda.

Bu shaxs huquqlarining buzilishi, shaxsiy hayotga ruxsatsiz aralashuv xavfini oshiradi va jinoyat ishlarida raqamli dalillarning qabul qilinishini shubha ostiga qo'yadi.

AQSh modeli: Moslashuvchan tartibga solish va bozorning o'zini o'zi boshqarishini muvozanatlash. Yevropa Ittifoqining qonunchilik birinchi o'rinda turadigan strategiyasi bilan taqqoslaganda, AQSh yanada moslashuvchan va markazlashtirilmagan tartibga solish yondashuvini tanladi. AQSh hukumati birlashtirilgan federal qonunchilikni ilgari surish o'rniga, turli federal agentliklarga o'z yurisdiksiyalariga muvofiq AI bilan bog'liq ko'rsatmalar va qoidalarni ishlab chiqishni afzal ko'radi. Ushbu "markazlashtirilmagan tartibga solish" modeli turli sohalarga o'z xususiyatlariga asoslanib AI qo'llash standartlarini moslashuvchan ravishda sozlash imkonini beradi va texnologik innovatsiyalarda tajriba o'tkazish uchun ko'proq joyni saqlab qoladi.

Ushbu tartibga solish modelining eng katta afzalligi shundaki, u innovatsiyalarni haddan tashqari cheklashdan qochadi, bu esa texnologiya kompaniyalariga yangi texnologiyalarni tezda takrorlash va tajriba qilish imkonini beradi. Biroq, yagona standartlarning yo'qligi tartibga solishdagi bo'shliqlar va nomuvofiq ijroga olib kelishi mumkin, bu esa turli sohalardagi tizimli xavflarning oldini olishga yordam bermaydi.

Xitoy modeli: Milliy xavfsizlikka yo'naltirilgan markazlashtirilgan boshqaruv Xitoyning AI qoidalari kuchli milliy xavfsizlikka yo'naltirilgan bo'lib, kontentni ko'rib chiqish, ma'lumotlar xavfsizligi va shaffof algoritmlarni boshqarishga urg'u beradi. Xitoy bir qator maxsus qoidalarni, jumladan, "Internet axborot xizmati algoritmi tavsiyalarini boshqarish to'g'risidagi qoidalar" va "Generativ sun'iy intellekt xizmatlarini boshqarish bo'yicha vaqtinchalik choralar"ni joriy etdi. Ushbu qoidalar AI xizmat ko'rsatuvchi provayderlardan yaratilgan kontentning asosiy sotsialistik qadriyatlarga mos kelishini ta'minlash uchun qat'iy xavfsizlikni baholashni talab qiladi.

Xitoyning tartibga solish modelining asosiy xususiyati hukumatning kuchli aralashuvi va tezkor ijro etish imkoniyatlaridir. Shaxs huquqlarini himoya qilishga urg'u beradigan Yevropa va Qo'shma Shtatlar mantig'idan farqli o'laroq, Xitoy ko'proq umumiy ijtimoiy barqarorlik va milliy xavfsizlik manfaatlariga e'tibor qaratadi[6].

Mamlakatlarda sun'iy intellekt qoidalari ko'pincha har bir mamlakatning tamoyillari va mafkuralarini aks ettiradi. Kommunistik tamoyillarga amal qiladigan Xitoy sun'iy intellektni tartibga solishga o'ziga xos yondashuvni namoyish etadi. Kommunistik mafkura ostida jamiyat resurslarga jamoaviy egalik qilish va davlat tomonidan nazorat qilinadigan ishlab chiqarish bilan tashkil etilgan. Asosiy maqsad adolatli va teng jamiyat yaratish, individual huquqlardan ko'ra jamoaviy farovonlikka urg'u berishdir[7].

Bu yondashuv Xitoyda sun'iy intellekt qanday tartibga solinishiga ta'sir qiladi, davlat nazorati va ijtimoiy barqarorlikka katta e'tibor qaratadi. Xitoy hukumati ko'pincha avtokratik va sotsialistik deb ta'riflanadi va uning huquqiy asoslari "qonunga asoslangan hukumat" yoki "mamlakatni qonunga muvofiq boshqarish" deb tarjima qilinadigan tamoyilini aks ettiradi[8]. Xitoy huquqiy tizimi fuqarolik huquqi modeliga asoslangan, Germaniya fuqarolik huquqi va an'anaviy Xitoy huquqiy amaliyoti ta'sirida bo'lgan sotsialistik huquqiy tizimdir. Xitoyning AI strategiyasi davlatning kuchli ishtiroki, milliy siyosat maqsadlari bilan integratsiyalashuvi va ijtimoiy nazorat va global ta'sir uchun AI dan foydalanishga qaratilganligi bilan tavsiflanadi. Ushbu yondashuv Xitoy hukumatining kengroq maqsadlarini aks ettiradi: ichki barqarorlikni saqlash, iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish va global sahnada uning ta'sirini oshirish¹.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlar hamda huquqiy asoslarni tahlil qilib shuni aytish mumkinki, sun'iy intellekt bugungi kunda ommaviy huquqiy munosabatlarga qaraganda, xususi huquqiy munosabatlarda keng joriy etilmoqda. Ushbu munosabatlarni tartibga solish masalasiga kelsak, birinchi navbatda huquqiy tizim va mamlakatlarning boshqaruv tizimi, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, xalqlarning madaniyat darajasidagi farqlar ham sun'iy intellektni huquqiy tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi deb hisoblaymiz. Shu bilan birga, sun'iy intellektni huquqiy tartibga solishda AQSH va Xitoy modellarini tadqiq qildik. Fikrimizcha, Xitoy modeli ya'ni sun'iy intellektni huquqiy tartibga solishda yagona huquqiy asos hamda huquqiy siyosatni amalga oshirilishini qo'llab quvvatlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Арзуманян А.Б. Искусственный интеллект: вопросы международно-правового регулирования//Северо-Кавказский юридический вестник.2021. No 3. (Arzumanyan A.B. Artificial intelligence: issues of international legal regulation//North Caucasian Legal Bulletin. 2021. No 3.)

2.Barrio Andrés M. Towards the legal regulation of artificial intelligence // Revista IUS. – 2021. – T. 15. – No. 48. – pp. 35-53.

3.Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. Executive Order, Federal Register. URL: <https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/01/2023-24283/safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence>

4.California Has 30 New Proposals to Rein In AI. Neuron. expert. URL: <https://neuron.expert/news/california-has-30-newproposals-to-rein-in-ai-trump-could-complicate-them/11727/> ru ; California's Digital Afterlife Law Could Change How AI Uses Dead People's Data. RBC. URL: <https://www.rbc.ru/life/news/66ea928f9a7947c16bcabd5f>

5.ACLU – American Civil Liberties Union. Facial Recognition. URL: <https://www.aclu.org/news/privacy-technology>

6.全球人工智慧監管之戰：人工智慧面臨史上最嚴峻的監管浪潮。隨著人工智慧從技術前沿走向國家戰略核心，一場關於創新、倫理和安全的監管革命正在全球範圍內悄悄發生。

<https://www.digiknow.com.tw/knowledge/b30ba6e3ee1b4>

¹ S. Jacob, "AI Regulations Around the World: A Comprehensive Guide To Governing Artificial Intelligence," Spiceworks. Accessed: Jul. 06, 2024. [Online]. Available: <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/>

7.X. Han and J. Sheng, "Governing the Future through 'Ecological civilization': Anticipatory Politics and China's Great Yangtze River Protection Programme," J. Contemp. China, vol. 33, no. 149, 2023, [Online]. Available: <https://www.tandfonline.com/toc/cjcc20/current>

8.S. Trevaskes, "A law unto itself: Chinese Communist Party leadership and yifa zhiguo in the Xi era," Mod. China, vol. 44, no. 4, pp. 347-373, 2018.

9.S. Jacob, "AI Regulations Around the World: A Comprehensive Guide To Governing Artificial Intelligence," Spiceworks. Accessed: Jul. 06, 2024. [Online]. Available: <https://www.spiceworks.com/tech/artificial-intelligence/>

